

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, May 2026, P. 42-47

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.20329674)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20329674>

Analisis Penerapan *Blended Learning* dan Dampaknya Terhadap Semangat Belajar Warga Belajar di PKBM Pahlawan

Analysis of the Implementation of Blended Learning and Its Impact on Learners' Motivation at PKBM Pahlawan

Nadia Sari Ningsih¹, Nurlaila Nuzila², Syaqla Alia Zamara³, Rika Fitri Ramadani⁴

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Email: ¹nadia.sari5136@student.unri.ac.id, ²nurlaila.nuzila2079@student.unri.ac.id,

³syaqla.alia2841@student.unri.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *blended learning* serta dampaknya terhadap semangat belajar warga belajar di PKBM Pahlawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Subjek penelitian terdiri dari satu warga belajar Paket C dan satu tutor yang juga berperan sebagai pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blended learning* telah diterapkan dengan mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka, namun dalam praktiknya lebih dominan dilakukan secara daring melalui media WhatsApp. Dampak penerapan model ini terhadap semangat belajar warga belajar bersifat fluktuatif. Di satu sisi, *blended learning* memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran sehingga mampu menjaga keterlibatan peserta didik. Di sisi lain, dominasi pembelajaran daring menimbulkan kejenuhan, keterbatasan interaksi, serta ketidakstabilan pemahaman terhadap materi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun semangat belajar warga belajar cenderung mengalami naik dan turun, tidak ditemukan penurunan yang signifikan pada hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa *blended learning* mampu mempertahankan capaian akademik, namun belum sepenuhnya menjamin kestabilan keterlibatan belajar.

Kata Kunci: *Blended Learning*, *Semangat Belajar*, *PKBM Pahlawan*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of blended learning and its impact on learners' motivation at PKBM Pahlawan. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques consisting of interviews and observations. The research subjects included one Package C learner and one tutor who also served as the manager. The findings revealed that blended learning had been implemented by combining online and face-to-face learning; however, in practice, it was more dominantly conducted online through WhatsApp media. The impact of this model on learners' motivation was found to be fluctuating. On one hand, blended learning provided flexibility and easier access to learning materials, thereby maintaining learner engagement. On the other hand, the dominance of online learning caused boredom, limited interaction, and instability in understanding the learning materials. Furthermore, the results showed that although learners' motivation tended to rise and fall, no significant decline was found in learning outcomes. This indicates that blended learning is capable of maintaining academic achievement, although it has not fully guaranteed the stability of learning engagement.

Keywords: *Blended Learning*, *Learning Motivation*, *PKBM Pahlawan*

Article Info

Received date: 13 May 2026

Revised date: 17 May 2026

Accepted date: 20 May 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan nonformal hadir sebagai alternatif, salah satunya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM berperan sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, termasuk melalui program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pendidikan kesetaraan merupakan program yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan formal. Program ini tidak hanya berfokus pada pencapaian ijazah, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup peserta didik. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu belajar peserta didik, latar belakang yang beragam, serta rendahnya konsistensi dalam mengikuti pembelajaran (Syaputra & Shomedran, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, model pembelajaran juga mengalami perubahan. Salah satu model pembelajaran yang berkembang adalah *blended learning*. *Blended learning* merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, sehingga memberikan fleksibilitas bagi peserta didik (Puspitarini, 2022). Model ini dinilai mampu meningkatkan mutu pembelajaran karena memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri sekaligus tetap mendapatkan bimbingan dari tutor (Rahim & Ismaya, 2024).

Dalam konteks pendidikan nonformal, *blended learning* juga mulai diterapkan pada program kesetaraan. Penelitian oleh Siregar et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan *blended learning* pada Paket C dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Namun, implementasi model ini tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik, akses teknologi, serta kemampuan literasi digital (Anggraeni & Nuraini, 2022).

Maka dari itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *blended learning* serta dampaknya terhadap semangat belajar warga belajar di PKBM Pahlawan, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan.

KAJIAN LITERATUR

Blended learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Puspitarini (2022) menyatakan bahwa *blended learning* merupakan model pembelajaran abad ke-21 yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik.

Rahim dan Ismaya (2024) menjelaskan bahwa *blended learning* dapat meningkatkan mutu pembelajaran karena memberikan fleksibilitas serta memungkinkan interaksi yang lebih luas antara peserta didik dan tutor. Model ini juga mendukung pembelajaran mandiri melalui pemanfaatan teknologi digital.

Selanjutnya, Anggraeni dan Nuraini (2022) menyebutkan bahwa keberhasilan *blended learning* sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik dan pendidik, terutama dalam hal literasi digital. Tanpa kesiapan tersebut, pembelajaran justru dapat menjadi kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan *blended learning* pada pendidikan kesetaraan Paket C memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran. Namun, terdapat kendala dalam hal keterbatasan fasilitas dan konsistensi belajar peserta didik.

Sementara itu, Luthfi (2025) menemukan bahwa *blended learning* dapat meningkatkan partisipasi peserta didik, tetapi tidak selalu berdampak langsung pada pemahaman materi. Hal ini menunjukkan bahwa *blended learning* memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada kondisi dan pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *blended learning* memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun juga memiliki tantangan yang dapat memengaruhi semangat dan keterlibatan peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan blended learning serta dampaknya terhadap semangat belajar warga belajar.

Penelitian dilakukan di PKBM Pahlawan yang berada di Jalan Gg. Indra Pura No.24, RT.003/RW.003, Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.

Subjek penelitian terdiri dari warga belajar dan pengelola/tutor yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Adapun subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

No	Nama	Peran	Keterangan
1.	Desti	Warga Belajar	Responden utama terkait pengalaman belajar
2.	Yulica Ariani	Pengelola	Informan terkait Pelaksanaan Pembelajaran
3.	Aristu Lucky	Tutor	Informan terkait Pelaksanaan Pembelajaran

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

- Wawancara, untuk menggali pengalaman dan pandangan subjek terkait pembelajaran blended learning
- Observasi, untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran yang berlangsung

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blended learning di PKBM Pahlawan telah dilaksanakan dengan mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran lebih dominan dilakukan secara daring melalui media WhatsApp, sedangkan pembelajaran tatap muka hanya dilaksanakan sebanyak dua kali dalam periode pembelajaran tertentu.

Dalam pelaksanaannya, tutor mengirimkan materi pembelajaran melalui grup WhatsApp dalam bentuk pesan teks, file, maupun penjelasan singkat. Warga belajar kemudian diminta untuk mempelajari materi tersebut secara mandiri, serta mengerjakan tugas sebagai bentuk evaluasi pemahaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga belajar Paket C, yaitu Desti, ditemukan bahwa pemahaman terhadap materi bersifat tidak stabil. Hal ini terlihat dari pernyataan informan: "Kadang paham, kadang tidak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu warga belajar mampu memahami materi, terutama ketika materi disampaikan secara jelas, namun mengalami kesulitan ketika pembelajaran hanya berbasis teks tanpa penjelasan langsung.

Meskipun demikian, pembelajaran daring juga memberikan dampak positif terhadap semangat belajar. Warga belajar menyampaikan bahwa materi yang dibagikan melalui WhatsApp memudahkan dalam mengakses kembali pembelajaran kapan saja. Hal ini membantu peserta didik untuk tetap belajar meskipun memiliki keterbatasan waktu.

Namun, dominasi pembelajaran daring juga menimbulkan kejenuhan. Desti mengungkapkan bahwa pembelajaran yang terus-menerus dilakukan secara online membuatnya merasa bosan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya variasi metode dan minimnya interaksi langsung dapat menurunkan semangat belajar dalam jangka waktu tertentu.

Dari sisi Yulica sebagai pengelola menyampaikan bahwa blended learning masih terus diterapkan karena dianggap mampu menyesuaikan dengan kondisi warga belajar. Tutor menjelaskan bahwa pemberian tugas secara rutin menjadi salah satu cara untuk menjaga keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.

Selain itu, hasil wawancara dengan tutor lain, yaitu Aristu Lucky, menunjukkan bahwa blended learning tetap memberikan dampak positif terhadap semangat belajar, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Tutor menyampaikan bahwa sebagian warga belajar tetap aktif dalam mengerjakan tugas dan merespon materi yang diberikan melalui WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterlibatan belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring.

Aristu juga menambahkan bahwa fleksibilitas dalam pembelajaran membuat warga belajar lebih mudah menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini secara tidak langsung membantu menjaga semangat belajar, terutama bagi peserta didik yang memiliki kesibukan di luar kegiatan belajar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa blended learning memberikan dampak yang beragam terhadap semangat belajar warga belajar. Di satu sisi, terdapat peningkatan dalam hal fleksibilitas dan akses belajar yang mendukung keterlibatan peserta didik. Namun, di sisi lain, terdapat penurunan semangat belajar yang ditandai dengan munculnya kejenuhan dan ketidakstabilan pemahaman akibat dominasi pembelajaran daring.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan blended learning di PKBM Pahlawan memberikan dampak yang tidak sepenuhnya linear terhadap semangat belajar peserta didik. Temuan menunjukkan adanya dinamika yang bersifat fluktuatif, di mana semangat belajar dapat mengalami peningkatan maupun penurunan tergantung pada kondisi pembelajaran yang dialami.

Dari sisi positif, blended learning memberikan fleksibilitas bagi peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitarini (2022) yang menyatakan bahwa blended learning memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan waktu dan kondisi masing-masing. Fleksibilitas ini menjadi penting terutama bagi warga belajar PKBM yang memiliki berbagai keterbatasan, seperti pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Selain itu, keberadaan tugas yang diberikan secara rutin juga berperan dalam menjaga keterlibatan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahim dan Ismaya (2024) yang menyatakan bahwa blended learning dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui kombinasi metode yang memungkinkan adanya kontrol terhadap proses belajar peserta didik.

Namun, di sisi lain, dominasi pembelajaran daring tanpa diimbangi dengan interaksi tatap muka yang memadai justru menimbulkan dampak negatif. Rasa bosan yang diungkapkan oleh peserta didik menunjukkan adanya kejenuhan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Anggraeni dan Nuraini (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan blended learning sangat bergantung pada variasi metode dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, ketidakkonsistenan pemahaman peserta didik menunjukkan bahwa blended learning tidak selalu efektif dalam meningkatkan kualitas belajar. Hal ini mendukung temuan Luthfi (2025) yang menyatakan bahwa blended learning tidak selalu berdampak langsung terhadap pemahaman materi, terutama jika tidak didukung oleh interaksi yang intensif antara tutor dan peserta didik.

Minimnya pertemuan tatap muka juga menjadi faktor penting yang memengaruhi semangat belajar. Interaksi langsung memiliki peran penting dalam membangun motivasi dan keterlibatan peserta didik. Ketika interaksi tersebut berkurang, peserta didik cenderung merasa kurang terarah dalam proses belajar.

Meskipun demikian, tidak ditemukannya penurunan hasil belajar yang signifikan menunjukkan bahwa blended learning masih memiliki peran dalam menjaga capaian akademik peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa secara kognitif, peserta didik masih mampu mengikuti pembelajaran, meskipun secara afektif (semangat belajar) mengalami fluktuasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan blended learning di PKBM Pahlawan memberikan dampak yang kompleks. Model ini tidak hanya memberikan kemudahan dan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan yang dapat memengaruhi semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembelajaran daring dan tatap muka serta variasi metode pembelajaran agar blended learning dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan blended learning di PKBM Pahlawan telah dilaksanakan dengan mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka, meskipun dalam praktiknya masih didominasi oleh pembelajaran daring melalui media WhatsApp.

Penerapan blended learning memberikan dampak yang bersifat fluktuatif terhadap semangat belajar warga belajar. Di satu sisi, model ini memberikan fleksibilitas waktu dan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran sehingga mampu menjaga keterlibatan peserta didik. Namun, di sisi lain, dominasi pembelajaran daring tanpa diimbangi dengan interaksi tatap muka yang memadai menimbulkan kejenuhan serta ketidakstabilan pemahaman belajar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semangat belajar warga belajar tidak selalu meningkat, melainkan dapat mengalami peningkatan maupun penurunan tergantung pada kondisi pembelajaran, variasi metode yang digunakan, serta intensitas interaksi antara tutor dan peserta didik. Meskipun demikian, hasil belajar peserta didik tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, sehingga secara akademik masih dapat dipertahankan.

Dengan demikian, efektivitas blended learning bersifat kontekstual dan tidak dapat dipandang sebagai solusi yang selalu memberikan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembelajaran daring dan tatap muka, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif agar semangat belajar warga belajar dapat meningkat secara lebih konsisten.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola dan tutor PKBM Pahlawan yang telah memfasilitasi penelitian ini, termasuk peserta didik yang bersedia berbagi pengalaman. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, atas bimbingan dan masukan berharga. Dukungan dari rekan mahasiswa dan keluarga turut berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini

REFERENSI

- Anggraeni, A. W., & Nuraini, K. (2022). Kajian model blended learning dalam jurnal terpilih: Implementasinya dalam pembelajaran. *Aufklarung: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 1(4), 247–267.
- Cahyani, V. L. P., & Arbarini, M. (2023). Model blended learning pada pendidikan nonformal di era digital: Studi literatur. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*.
- Ginting, S., Tjandra, M., & Wianto, E. (2021). Blended learning: Post pandemic solutions. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.
- Luthfi, Q. A. L. (2025). *Implementasi model blended learning untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PAI di program Paket C PKBM Jati Luhur Saradan* (Skripsi). IAIN Ponorogo.
- Puspitarini, D. (2022). Blended learning sebagai model pembelajaran abad 21. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(1), 1–6.

- Rahim, A., & Ismaya, B. (2024). Pelatihan proses pembelajaran melalui blended learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Sabajaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 1-7.
- Siregar, H., Darmawan, D., Rosmilawati, I., & Samosir, L. M. (2022). Implementasi model pembelajaran blended learning pada pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Abdi Pertiwi Kota Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 7(2).
- Sofino, S., & Pradikto, B. (2022). Penerapan blended learning menggunakan media YouTube podcast dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pendidikan nonformal. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.
- Syaputra, R., & Shomedran, S. (2023). Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal SKB Kota Palembang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1), 17-34.